

УДК: 378.31

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ**

Хожибекова Муштарий Адхамовна

Ассистентка Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий

Аманова Иноятхон Хабибуллаевна

Хусанова Гулрухсора Хайруллаевна

Назирова Азизахон Насибжановна

Студент Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий

Аннотация. В статье говорится о значении обогащения словарного запаса, методики развития коммуникативных компетенций студентов сельского хозяйственного образования, о том, что при изучении текстов надо подвергать их лексическому анализу: выявлять незнакомые слова, обращать внимание на чтение и перевод текстов, на многозначность слов. Использование новых инновационных технологий: кластеров, мозгового штурма, инсорта и других видов.

Ключевые слова: Изобразительные средства языка, коммуникативных компетенция, словарный запас, переносное значение, заповедник, первобытная природа, картина, тематическая группировка, описание, внешность, растительность, животный мир.

«Национальная программа по подготовке кадров" предусматривает высокое качество знаний будущего специалиста, личность которого должны характеризовать многосторонняя образованность, творческое мышление, высокий профессиональный уровень. Свободное владение русским языком предполагает, прежде всего, усвоение русской речи. Мы знаем, что

известным признаком хорошо развитой речи студентов является богатство их словарного запаса. Однако ответы и выполняемые задания студентов свидетельствуют о повторяемости одних и тех же слов, отсутствие изобразительных средств языка, что снижает точность, ясность выразительность речи.

1. В целях повышения эффективности словарной работы прежде всего, мы подвергаем лексическому анализу текст, предназначенный для устного изложения, содержания, выявляем значение незнакомых слов и выражений, чтение, перевод и запись трудных слов на доске и тетрадях, уточняем оттенки значений отдельных слов, выявляем слова, употребленные в переносном значении, подбираем синонимы, антонимы и т.д.

Так, например, изучая текст “Заповедники Узбекистана”, мы обращаем внимание на словосочетание “первобытная природа”. Какое значение имеет это словосочетание? Что означает слово “заповедник”? И выясняем, что это слово обозначает “запрещённое законом” Приводим примеры с этим словом.

В заповеднике можно сохранить виды редких животных растений. Что входит в золотой фонд наших природных ресурсов? Какова их роль? Что такое барбарис, боярышник, шиповник? Где обитает снежный барс, козуля, олень? При изучении текстов студенты, отвечая на вопрос используют новые слова и словосочетания, знакомятся с названиями животных, зверей и растений, наблюдают природу, учатся общаться с нею, изучают её в первобытном состоянии.

2. Затем мы выясняем значение слова различными способами: путем использования толкового словаря русского языка, показа предмета или действия, обозначаемого данным словом, демонстрации картины, рисунка кластера, диапозитива с изображением предмета, и вводим эти слова в предложения.

3. Лексико-семантическая группировка слов (ЛСГ). При изучении имени прилагательного предлагаются следующие задания. Назовите прилагательные, обозначающие цвет неба (голубое, розоватое, серое, синее, бледно-голубое солнца (желтое, оранжевое, красное, розовое, багровое золотистое). Какими именами прилагательными со значением цвета можно описать букет полевых цветов? Для этого целесообразно использовать компьютерный проектор или картину (белый, желтый, синий, голубой, лиловый фиолетовый, красный, розовый, сиреневый, зеленый изумрудный, белоснежный, оранжевый, малиновый вишнёвый, серебристый, салатный). Какие цвета использованы в государственном флаге Республики Узбекистан? (голубой, красный, белый, зеленый). Какие имена прилагательные вы употребите для обозначения размера, формы комнаты (большой, маленький, небольшой, огромный, продолговатый, квадратный, овальный, круглый, узкий, широкий), листьев, различных деревьев и кустарников (маленький, большой, длинный, узкий, широкий, треугольный, зубчатый, резной, сердцевидный, игольчатый)?

4. При изучении текста обращаем внимание на тематические группировки слов при изучении грамматического материала. При изучении причастий предлагаются группы слов для описания внешности человека. Например, лицо улыбающееся, оживлённое, сосредоточенное, встревоженное), глаза (закрытые, бегающие, сверкающие), взгляд (негодующий, настороженный, рассерженный), брови (нависшие, распущенные), волосы (причесанные, распущенные, подстриженные), одежда (измятая, изношенная, выглаженная).

5. Составление текста, по опорным словам, на тему “Комната, в которой я живу” (мебель, стенка, диван, кресло, гарнитур, люстра, ковёр, картина, пианино, балкон).

Список литературы

1. Саидова С.М. «Экономика и социум» - периодическое издание Выпуск № 5(84) (май, 2021) Стр 85
2. Зражевская Т.А., Беляева Л.М. Трудности перевода с английского языка на русский. - М.: Международные отношения, 1972 - 56 стр.
3. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами. - Киев: Методика - 2000 - 365 стр. - Т1.

